

Relatório de Progresso

1º Quadrimestre de 2025

RDMC-SSH Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities

Centro para a Gestão de Dados de Investigação

No âmbito do PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados
Abertos de Investigação

Inserido na **Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital**
do **PRR - Programa de Recuperação e Resiliência**

03/02/2025 a 31/12/2025

Data: 30/04/2025

Elaborado por: Gabinete de Apoio à Investigação

Revisto por: Carina Cunha

Índice

1) Acompanhamento do Progresso.....	3
2) Execução Global	6
3) Outros Pontos Considerados Relevantes	7
4) Próximos Passos.....	9

1) Acompanhamento do Progresso

O Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) é uma iniciativa liderada pela associação sem fins lucrativos, com utilidade pública, Iscte Conhecimento e Inovação. Tem como objetivos:

- Criar uma infraestrutura para a gestão de dados de investigação nas áreas de Ciências Sociais e Humanas (CSH), garantindo acessibilidade, preservação e conformidade com padrões nacionais e europeus de Ciência Aberta.
- Disponibilizar apoio à comunidade científica em todo o ciclo dos dados de investigação através de serviços de curadoria, armazenamento e processamento seguro de dados, um centro de dados especializado para informações sensíveis e um programa de capacitação sobre as boas práticas em gestão de dados de investigação.
- Incluir um curso online (MOOC) e um curso presencial para investigadores de CSH como uma componente essencial do programa de formação do RDMC-SSH. Este programa dará formação aos investigadores e gestores de ciência sobre as melhores práticas de gestão de dados de investigação (GDI), considerações legais e éticas e a utilização de tecnologias digitais na investigação em CSH. O programa de formação foi concebido para satisfazer as necessidades dos investigadores em diferentes fases da carreira.

1.1. Entregáveis

Em seguida, é apresentado o quadro geral de todos os entregáveis, bem como a sua execução face à calendarização em sede de contrato.

Tabela 1 - Calendarização Candidatura vs Execução - Entregáveis

Atividade	Entregáveis	Calendarização estimada	% Execução à data do relatório	
			Previsto	Atual
Disponibilização da versão pública dos relatórios de progresso trimestrais do centro	(D1.1.1) Plano de trabalho detalhado	Até 3 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (alcançado)
	(D1.1.2) Relatórios de progresso trimestrais	Trimestral	Previsto	33%
			Atual	33% (alcançado)
	(D1.1.3) Relatório final	No final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
			Previsto	33%

	(D1.2) Informação disponibilizada quadrimestralmente	Até ao final do contrato	Atual	33% (alcançado)
Sessões de formação em boas práticas de gestão de dados de investigação de acordo com o plano proposto pelas entidades proponentes	(D2.1) Tradução do curso OpenPlato sobre dados sensíveis nas Ciências Sociais e Humanas	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)
	(D2.2) Massive Open Online Course (MOOC)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	40%
			Atual	40% (alcançado)
	(D2.3) Realização de 30% das sessões do plano proposto	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	18%
Atual			18% (alcançado)	
(D2.4) Realização de 100% das sessões do plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	18%	
		Atual	18% (alcançado)	
Implementação e adoção de política institucional de gestão e partilha de dados de investigação pela(s) instituição(ões) do centro	(D3.1) Princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar definido(s)	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	40%
			Atual	40% (alcançado)
	(D3.2) Política(s) adotada(s) e implementada(s)	Até ao final do contrato	Previsto	0%
			Atual	0%
Disponibilização de datasets com potencial de reutilização	(D4.1) Plano de curadoria de dados e de disponibilização de datasets	Até 9 meses após o início de vigência do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)
	(D4.2) Disponibilização de datasets conforme plano proposto	Até ao final do contrato	Previsto	10%
			Atual	10% (alcançado)

Participação nas ações de coordenação do Consórcio	(D5.1) Participação em pelo menos 80% das reuniões do Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	33%
			Atual	33% (alcançado)
Integração e colaboração numa rede nacional de data stewards	(D5.2) Integração na rede nacional de data stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio	Até ao final do contrato	Previsto	100%
			Atual	100% (concluído)

Até final do 1º quadrimestre de 2025, foram concluídos os seguintes entregáveis: o plano de trabalho detalhado (D1.1.1), o primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2) e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

1.2. Explicação do Progresso e Eventuais Desvios

No primeiro quadrimestre foram concluídos os entregáveis previstos, de que fazem parte o plano de trabalho detalhado (D1.1.1), o primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2) e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

Até ao momento, não se verificam desvios na conclusão de atividades nem na entrega de entregáveis.

2) Execução Global

Execução operacional

O projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) teve início a 03 de fevereiro de 2025, tendo sido realizadas 30% das atividades previstas nos cinco WP, até abril de 2025.

As atividades realizadas incluem a entrega do plano de trabalhos detalhado (D1.1.1), do primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2), a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2), a participação na 1.ª reunião de Assembleia Geral do Re.Data, de 26 de fevereiro de 2025, e a integração na Rede Portuguesa de Data Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio Re.Data (D5.2).

Dos 14 entregáveis previstos na proposta foram concluídos 29%.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 55.100,00 euros. Acrescem ainda outro tipo de custos no valor de 15.700,00 euros, perfazendo um total de 70.700,00 euros.

WP1

Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 42% das atividades previstas no WP1. As atividades realizadas incluem a entrega do Plano de trabalhos detalhado (D1.1.1), do primeiro relatório de progresso quadrimestral (D1.1.2) e a disponibilização pública do primeiro relatório quadrimestral (D1.2).

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem ainda os custos operacionais no valor de 6.200,00 euros.

WP2

Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 22% das atividades previstas no WP2.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 34% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 27.600,00 euros.

Acrescem os custos com a licença de software no valor de 3.500,00 euros.

Foram realizadas até ao momento 2 sessões de formação. Estiveram presentes 66 investigadores e gestores de ciência.

WP3

Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 2% das atividades previstas no WP3.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

WP4

Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 10% das atividades previstas no WP4.

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 11.000,00 euros.

Desde janeiro de 2025, foram depositados 20 conjuntos de dados na área das humanidades.

WP5

Execução operacional

Até abril de 2025, foram realizadas 67% das atividades previstas no WP5. As atividades realizadas incluem a participação na 1.ª reunião de Assembleia Geral do Re.Data, de 26 de fevereiro de 2025 e a integração na Rede Portuguesa de Datas Stewards a ser operacionalizada pelo Consórcio (D5.2).

Execução financeira

No mesmo período, foram executados 33% dos recursos orçamentais previstos na rubrica de recursos humanos, o que representa um gasto de 5.500,00 euros.

Acrescem os custos com o website no valor de 6.000,00 euros.

3) Outros Pontos Considerados Relevantes

3.1. Sustentabilidade

Como previsto na proposta, espera-se que o programa de formação tenha continuidade no futuro com a intenção de melhoria contínua. A “formação de formadores” é uma estratégia a implementar, uma vez que a aposta na capacitação dos gestores de investigação permitirá a cada unidade de investigação apoiar os seus investigadores de forma direta e autónoma. Ao combinar a aprendizagem online e presencial, os benefícios de ambas as abordagens podem ser maximizadas e sustentadas a longo prazo. Neste sentido, foi criado um Grupo de Missão constituído por investigadores e gestores de ciência representando as oito unidades do Iscte Conhecimento e Inovação.

3.2. Responsabilidades do Grupo de Missão

Este Grupo de Missão pretende:

1. Ser o ponto de contacto em cada Unidade de Investigação para as questões de GDI;
2. Fazer a articulação com o Gabinete de Apoio à Investigação para a monitorização dos requisitos dos financiadores de ciência e dos requisitos institucionais (planos de gestão de dados, depósito dos conjuntos de dados, página dos projetos no Ciência-IUL, necessidades de formação);
3. Adquirir a certificação de investigadores e gestores de ciência em GDI (*train-the trainers*) frequentando ações nacionais, como o Bootcamp de formação de formadores em Ciência Aberta, no âmbito do Re.DATA, como internacionais, como é exemplo as ações no âmbito do projeto Skills4EOSC.

3.3 Reunião de arranque do projeto

A reunião de arranque do projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas (RDMC-SSH) decorreu a 20 de março de 2025. A sessão contou com a presença do Grupo de Missão constituído por investigadores e gestores de ciências das oito unidades de investigação do Iscte-Conhecimento e Inovação.

3.4 Disseminação

Para além da participação nas ações de coordenação do consórcio nacional Re.Data (A5.1) e da integração e colaboração na Rede Portuguesa de Data Stewards (A5.2), definiram-se um conjunto de abordagens com o propósito de consciencializar a comunidade científica do Iscte – Conhecimento e Inovação para os objetivos a atingir este ano relacionados com a Gestão de Dados de Investigação.

Foi criada uma página bilingue ([Português](#) e [Inglês](#)) que reúne toda a informação sobre o projeto, um endereço de email para as questões relacionadas com a Gestão de Dados de Investigação: infodados@iscte-iul.pt e um logótipo do projeto.

Foi publicada uma [notícia](#) sobre o arranque do Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas e feita a sua disseminação nas redes sociais.

Kick-off do projeto Centro de Gestão de Dados de Investigação para as Ciências Sociais e Humanas
iscte-iul.pt

Todas as ações integradas no plano de formação como as ações realizadas no âmbito do Consórcio nacional Re.Data são disseminadas pela comunidade através da colaboração com o Laboratório para a Inovação na Academia (LIA-Iscte).

3.5 Integração na Rede Portuguesa de Data Stewards

Neste período aderiram à Rede Portuguesa de Data Stewards 4 membros da comunidade Iscte-CI.

4) Próximos Passos

Como próximos passos, a realizar no próximo quadrimestre, identificam-se as seguintes atividades:

- Dar continuidade ao programa de formação proposto, com a realização de mais três iniciativas que vão decorrer até final de junho de 2025;
- Dar continuidade à disponibilização de conjuntos de dados de acordo com o plano proposto;
- Concluir o plano de curadoria;
- Concluir a definição dos princípios e requisitos da(s) política(s) a adotar e a implementar.